

Divulgación clara de generalidades en lupus eritematoso sistémico: caso clínico corto

DOI: 10.5281/zenodo.13769693

Correa-Correa, M.E. Lugo-Sánchez, Y.C. Delgado-Nacaza, G.A. Álvarez-Camargo, J.C. Zambrano-López, E.D. Saavedra-Torres, J.S.

“Divulgación clara de generalidades en Lupus Eritematoso Sistémico: caso clínico corto”

SANUM 2024, 8(SUPLEMENTO) 142-153

AUTORES

Mario Ernesto Correa

Correa M.D-Especialista en Medicina Interna, Hematología y Oncología clínica, actual investigador y coordinador científico de la Universidad Javeriana Cali. Colombia.

Ylanith Camila Lugo Sánchez M.D-Fundación Universitaria San Martín sede Cali- Valle del Cauca- Colombia.

Gloria Aurora Delgado Nacaza, M.D- Fundación Hospital San Pedro, Unidad de cuidado intensivo, San Juan de Pasto, Colombia

Juan Carlos Álvarez Camargo- M.D- Residente de Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

Esteban Darío Zambrano López, M.D- Universidad San Martín, Fundación Hospital San Pedro, Unidad de cuidado intensivo, San Juan de Pasto, Colombia.

Jhan Sebastian Saavedra Torres, M.D- M. Sc en Cuidados paliativos- Universidad de Nebrija (Madrid- España). Residente de Medicina Familiar – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Resumen

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que puede afectar a muchos órganos, como la piel, las articulaciones, el sistema nervioso central y los riñones. Las mujeres en edad fértil y ciertos grupos raciales suelen estar predispuestos a desarrollar la enfermedad. Las deficiencias raras, hereditarias y de un solo gen del complemento están fuertemente asociadas con el LES, pero la enfermedad se hereda de manera poligénica en la mayoría de los pacientes. En el presente caso clínico se aclaran ideas generales que son válidas para hablar de LES.

Palabras clave:

Autoanticuerpos;
Inflamación;
Memoria Inmunológica;
Artritis;
Serositis.

Clear disclosure of generalities in systemic lupus erythematosus: short clinical case

Abstract

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease that can affect multiple organs, including the skin, joints, central nervous system, and kidneys. Women of childbearing age and certain racial groups are often predisposed to developing the disease. Although rare, hereditary, single-gene complement deficiencies are strongly associated with SLE, the disease is primarily inherited in a polygenic manner in most patients. This clinical case clarifies general concepts that are relevant to discussing SLE.

Key words:

Autoantibodies;
Inflammation;
Immunologic Memory;
Arthritis;
Serositis.

Autor de Correspondencia:

Jhan Sebastian Saavedra Torres

✉ jhansaavedra2020@gmail.com

Tipo de artículo:

Caso clínico.

Sección:

Medicina Interna y Medicina Familiar

F. recepción: 28-08-2024

F. aceptación: 23-09-2024

DOI: [10.5281/zenodo.13769693](https://doi.org/10.5281/zenodo.13769693)

Metodología

Para abordar este reporte de caso, se realizó una evaluación clínica exhaustiva de la paciente de 22 años que presenta artralgias en las rodillas y antecedentes familiares de lupus eritematoso sistémico (LES). Se recogió un historial médico detallado y se realizó un examen físico completo para identificar signos y síntomas relevantes. Se solicitaron pruebas de laboratorio para confirmar la presencia de LES y evaluar la actividad de la enfermedad, incluyendo análisis hematológicos para detectar anemia, leucopenia y trombocitopenia, así como pruebas de complemento para medir los niveles de C3 y C4. Se realizaron ensayos específicos para detectar anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos antinucleares (ANA) utilizando inmunofluorescencia indirecta (IFA) y ensayos en fase sólida, como ELISA y pruebas de microesferas fluorescentes. Además, se llevaron a cabo pruebas para detectar anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-Smith, empleando métodos como radioinmunoensayo de Farr, inmunofluorescencia indirecta de Crithidia luciliae (CLIFT), y ensayos quimioluminiscentes (CIA). La interpretación de los resultados se realizó considerando la prevalencia de LES en mujeres jóvenes y afroamericanas, así como la posible variabilidad de los marcadores según etnicidad y factores genéticos. Finalmente, se integraron los hallazgos clínicos y de laboratorio para confirmar el diagnóstico de LES y se discutieron las implicaciones para el manejo y tratamiento de la paciente, destacando la importancia de un diagnóstico temprano y adecuado para mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida del paciente.

Presentación del caso

Se presenta el caso de una paciente de 22 años, estudiante de derecho en su octavo semestre, que ingresa al servicio de medicina familiar con una serie de síntomas y antecedentes familiares que sugieren un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES). La paciente, con antecedentes familiares de LES, acude a consulta informando artralgias intermitentes en las rodillas que han estado presentes durante varias semanas. A pesar de su fuerte convicción de padecer LES, la paciente no presenta erupciones faciales, fotosensibilidad, dolor en el pecho ni apnea, síntomas comúnmente asociados con la enfermedad.

En su historia clínica, la paciente niega tener antecedentes patológicos significativos y no está planificando ningún tipo de tratamiento o intervención médica en el momento de la consulta. Dado su his-

torial familiar de LES y los síntomas articulares que presenta, solicita la realización de pruebas para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad.

Se procede a realizar una evaluación clínica exhaustiva y una serie de exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Las pruebas solicitadas incluyen análisis hematológicos completos para evaluar la presencia de anemia, leucopenia y trombocitopenia, así como mediciones de los niveles de complemento C3 y C4. Adicionalmente, se llevan a cabo pruebas para detectar anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos antinucleares (ANA) utilizando inmunofluorescencia indirecta (IFA) y ensayos en fase sólida, como ELISA y pruebas de microesferas fluorescentes. Se incluyen también pruebas específicas para anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-Smith, empleando técnicas como radioinmunoensayo de Farr, inmunofluorescencia indirecta de *Crithidia luciliae* (CLIFT), y ensayos quimioluminiscentes (CIA).

Los resultados de los exámenes muestran un cuadro clínico consistente con LES: niveles elevados de anticuerpos antinucleares (ANA) altamente positivos, presencia de anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-Smith, junto con un perfil hematológico que revela anemia, leucopenia y trombocitopenia. Los niveles de complemento C3 y C4 están disminuidos, y se detectan anticuerpos antifosfolípidos en el suero de la paciente. Estos hallazgos corroboran el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, confirmando la presencia de al menos 4 de los 11 criterios del Colegio Americano de Reumatología necesarios para el diagnóstico de la enfermedad.

Con el diagnóstico confirmado, se discute el plan de manejo con la paciente, abordando las opciones terapéuticas y estrategias para el manejo de los síntomas y la prevención de complicaciones. La confirmación del diagnóstico de LES permite iniciar un tratamiento adecuado y brindar un pronóstico más preciso, mejorando así la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo para la paciente.

ANÁLISIS DE HISTORIA CLÍNICA

La sospecha de que las artralgias de la paciente podrían estar relacionadas con lupus se apoya en la alta prevalencia de lupus eritematoso sistémico (LES) entre mujeres afroamericanas, que es aproximadamente una de cada 250. Además, el antecedente familiar de la paciente refuerza esta hipótesis (1,2).

La prevalencia del lupus eritematoso sistémico (LES) varía según la población y el grupo étnico (1,2). En general, afecta aproximadamente a 1 de cada

2,000 a 3,000 personas en la población general (2,3). Sin embargo, en mujeres, especialmente en edad fértil, la prevalencia es mucho más alta (1-3).

Se estima que el LES afecta a 1 de cada 250 a 500 mujeres en los Estados Unidos, con una proporción de mujeres afectadas significativamente mayor que la de hombres, con una relación de aproximadamente 9:1 (mujeres) (3,4). Esta prevalencia elevada en mujeres puede estar relacionada con factores hormonales, genéticos y ambientales que influyen en la susceptibilidad al LES (2,4).

Para un diagnóstico preciso de LES, es necesario cumplir con al menos 4 de los 11 criterios diagnósticos establecidos por el Colegio Americano de Reumatología (ACR), que son (5,6):

1. Exantema malar: Erupción en forma de alas de mariposa que aparece en las mejillas y el puente de la nariz.
2. Exantema discoide: Lesiones en forma de disco que pueden dejar cicatrices.
3. Fotosensibilidad: Reacción adversa a la exposición a la luz solar.
4. Úlceras bucales: Llagas indoloras en la boca o la nariz.
5. Artritis: Inflamación de al menos dos articulaciones, que puede causar dolor, hinchazón y rigidez.
6. Serositis: Inflamación de las membranas que recubren los pulmones (pleuritis) o el corazón (pericarditis).
7. Enfermedad renal: Manifestaciones como el síndrome nefrótico o presencia de proteínas en la orina.
8. Enfermedad neurológica: Trastornos como convulsiones, psicosis o neuropatía.
9. Trastornos hematológicos: Anemia hemolítica, trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas) o leucopenia (bajo recuento de glóbulos blancos).
10. Anormalidad inmunitaria: Presencia de anticuerpos específicos, como los anticuerpos anti-DNA de doble cadena.
11. Anticuerpos anti-nucleares (ANA) positivos: Elevación de anticuerpos que atacan los componentes del núcleo celular.

Y otros datos importantes son los síntomas sistémicos, con los criterios diagnósticos, los síntomas pueden variar ampliamente e incluir fatiga, pérdida

de peso, fiebre y dolor en el pecho. Con un diagnóstico temprano y un manejo adecuado, muchas personas con LES pueden llevar una vida relativamente normal (5,6).

DEFINICIONES GENERALES

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por autoanticuerpos o depósitos de complejos inmunes que causan inflamación y daño en órganos como los riñones, el corazón, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso central (SNC), la piel, los pulmones, los músculos y las articulaciones; su gravedad varía de leve a potencialmente mortal (7).

DATOS GENERALES ANTICUERPOS ACL Y ANTI- β 2GPI EN AUTO INMUNIDAD

El artículo titulado "Predictive value of anticardiolipin antibodies and anti- β 2 glycoprotein I antibodies for the development of autoimmune disease in the general population" investiga la capacidad predictiva de los anticuerpos anticardiolipina (aCL) y anti- β 2 glicoproteína I (anti- β 2GPI) en el desarrollo de enfermedades autoinmunes (8,9).

El estudio incluyó a un grupo de individuos de la población general que fueron evaluados para la presencia de anticuerpos aCL y anti- β 2GPI. Se midieron los niveles de anticuerpos anticardiolipina (aCL) y anti- β 2 glicoproteína I (anti- β 2GPI) en los participantes (8).

Los anticuerpos aCL y anti- β 2GPI demostraron tener un valor predictivo significativo en la identificación de personas en riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes (8,9).

Durante el seguimiento, se observó que los individuos con niveles elevados de aCL y anti- β 2GPI tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes y los anticuerpos aCL y anti- β 2GPI se asociaron con una mayor probabilidad de aparición de enfermedades autoinmunes en el futuro (7,8). Por otro lado, la detección de anticuerpos aCL y anti- β 2GPI puede ser útil en la predicción y evaluación del riesgo de enfermedades autoinmunes en la población general (9).

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PRUEBA DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) EN EL DIAGNÓSTICO

1. **Prueba de ANA y su Aplicación:** Los anticuerpos antinucleares (ANA) son importantes en el

diagnóstico de enfermedades autoinmunes, tanto sistémicas como específicas de órganos. Aunque la prueba de ANA es útil en la identificación de lupus eritematoso sistémico (LES) y otras enfermedades autoinmunes, no es adecuada para la detección general debido a su baja sensibilidad en poblaciones no seleccionadas (10,11).

2. **Resultados en LES:** En pacientes con LES, la prueba de ANA generalmente muestra resultados muy positivos, con un título $\geq 1:80$. Esto indica una alta concentración de anticuerpos antinucleares en la sangre. Se recomienda realizar un inmunoensayo de detección de ANA o una inmunofluorescencia en células HEp-2, ambos métodos con rendimiento comparable para confirmar la presencia de estos anticuerpos (10,11).
3. **Evaluación Diagnóstica:** El diagnóstico de LES no solo se basa en la presencia de anticuerpos ANA. Se utiliza un sistema de puntuación que considera 7 categorías clínicas (síntomas y signos clínicos) y 3 categorías de pruebas inmunológicas adicionales. Esta puntuación ayuda a evaluar la probabilidad de LES en función de los síntomas clínicos y los resultados de las pruebas (10,11).
4. **Aplicación de Criterios:** Se aplican exclusiones en el diagnóstico si hay una causa alternativa más probable para los síntomas del paciente. Los criterios diagnósticos no necesitan ocurrir simultáneamente; es decir, los síntomas y los hallazgos de laboratorio pueden presentarse en momentos diferentes (10,11).

LUPUS INDUCIDO POR FÁRMACOS

Ciertos fármacos pueden inducir el lupus eritematoso sistémico (LES), conocido como lupus inducido por fármacos. Esta forma de lupus se caracteriza por la aparición de síntomas similares a los del LES clásico, pero generalmente se resuelve al discontinuar el fármaco responsable (12).

Los fármacos comúnmente asociados con el lupus inducido incluyen:

1. **Procainamida:** Un antiarrítmico utilizado para tratar trastornos del ritmo cardíaco.
2. **Hidralazina:** Un medicamento utilizado para el tratamiento de la hipertensión.
3. **Isoniazida:** Un antibiótico utilizado en el tratamiento de la tuberculosis.

4. **Minociclina:** Un antibiótico de la familia de las tetraciclinas, a menudo usado para el acné y otras infecciones bacterianas.
5. **Quinidina:** Otro antiarrítmico utilizado para tratar trastornos del ritmo cardíaco.

Un indicio útil para distinguir entre la forma de LES inducida por fármacos es que la suspensión del medicamento perjudicial típicamente causa disminución de los datos clínicos, y resolución de valores de laboratorio normal (12).

PREVALENCIA Y CORRELACIONES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ANTICUERPOS ANTINUCLEARES

El estudio titulado "Prevalence and sociodemographic correlates of antinuclear antibodies in the United States" analiza la prevalencia de anticuerpos antinucleares (ANA) en la población de Estados Unidos y sus correlaciones sociodemográficas (13,14).

La prevalencia de ANA es significativa en la población general, siendo más alta en mujeres, especialmente en el grupo de edad de 15 a 44 años, lo que sugiere un riesgo elevado de enfermedades autoinmunes en este grupo (13).

Las mujeres tienen un riesgo considerablemente mayor de tener ANA positivos en comparación con los hombres, siendo este riesgo particularmente pronunciado en las mujeres jóvenes adultas, lo que coincide con el perfil de riesgo para el lupus eritematoso sistémico (LES) (13,14).

La alta prevalencia de ANA en mujeres jóvenes sugiere que las pruebas de ANA podrían ser útiles para el diagnóstico temprano de enfermedades autoinmunes, especialmente en mujeres en edad fértil (13,14).

No obstante, dado que ANA puede estar presente en diversas condiciones, la prueba debe ser interpretada en el contexto clínico general y con otros criterios diagnósticos para confirmar enfermedades específicas como el LES (14). La detección temprana de ANA en mujeres jóvenes puede facilitar un diagnóstico más rápido y una intervención temprana, lo cual es crucial para el manejo eficaz del LES (13,14).

PREVALENCIA POR ETNICIDAD

En el contexto del lupus eritematoso sistémico (LES), los estudios y fuentes disponibles indican que las personas de raza negra, hispanas/latinas, asiáticas e indígenas estadounidenses/nativos de Alaska

tienen una prevalencia y severidad del LES más alta en comparación con las personas blancas (7,15,16).

Estas diferencias raciales y étnicas reflejan una mayor incidencia del LES en estos grupos, lo que sugiere una influencia significativa de factores genéticos, ambientales y socioeconómicos en la manifestación y progresión de la enfermedad (7,15,16).

La mayor susceptibilidad en estas poblaciones puede estar relacionada con una combinación de predisposición genética y factores externos específicos que afectan el riesgo y el desarrollo del LES (7,15,16). Es fundamental considerar estas variaciones en la prevalencia al diseñar estrategias de diagnóstico, tratamiento y prevención adaptadas a las necesidades de estas comunidades (7,15).

Observación del caso

La prueba de anticuerpos antinucleares (ANA) es una herramienta importante para la evaluación de enfermedades autoinmunes, especialmente el lupus eritematoso sistémico (LES) (17). La positividad de la prueba ANA con un título de $\geq 1:80$ es uno de los criterios iniciales para considerar el diagnóstico de LES (17,18).

Para detectar estos anticuerpos, se recomienda utilizar métodos como el inmunoensayo de detección de ANA o la inmunofluorescencia de células HEp-2, que emplean células de carcinoma epidermoide humano para identificar la presencia de ANA en la muestra del paciente (18).

Una vez que el criterio de positividad de ANA se cumple, el diagnóstico de LES se basa en una puntuación acumulativa que se asigna según 7 categorías clínicas y 3 categorías de pruebas inmunológicas. Estos criterios incluyen una variedad de síntomas y hallazgos específicos relacionados con LES, como exantemas, artritis, y anomalías en pruebas inmunológicas (17,18). Los puntos se suman para formar un total que ayuda a confirmar el diagnóstico (18). Es importante tener en cuenta que la presencia de otras enfermedades o condiciones que podrían explicar los síntomas del paciente puede llevar a la exclusión del diagnóstico de LES (17).

Los criterios diagnósticos no necesitan ocurrir todos al mismo tiempo; su presencia en diferentes momentos aún puede ser relevante. Finalmente, una puntuación total de ≥ 10 es indicativa de LES, sugiriendo que el paciente cumple con el conjunto de criterios suficientes para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad autoinmune (16-18).

TRES MECANISMOS DE LESIÓN TISULAR INDUCIDO POR ANTICUERPOS EN EL LES

En el lupus eritematoso sistémico (LES), el daño a los tejidos y órganos se debe a varios mecanismos patológicos relacionados con la respuesta autoinmune. Los tres mecanismos principales son (18,19):

1. **Depósito Subendotelial de Inmunocomplejos:** En este proceso, los inmunocomplejos, que son complejos de antígenos y anticuerpos, se depositan en la zona subendotelial de los vasos sanguíneos (20,21). Los antígenos en estos inmunocomplejos provienen principalmente de células que están dañadas o moribundas. Cuando estos inmunocomplejos se depositan en los tejidos, provocan una respuesta inflamatoria local que puede dañar el tejido circundante (18,19). Este depósito subendotelial está particularmente asociado con la nefritis lúpica, donde los inmunocomplejos se acumulan en los riñones, causando inflamación y daño renal (18,20).
2. **Unión de Autoanticuerpos a Moléculas Extracelulares:** En este mecanismo, los autoanticuerpos producidos por el sistema inmunológico se unen a moléculas específicas en los órganos diana, como la piel, las articulaciones, los riñones y elementos de la sangre (20,21). Esta unión puede activar funciones protectoras e inducir daño en el sitio donde se produce la interacción (18,20). Por ejemplo, en la piel, los autoanticuerpos pueden desencadenar erupciones cutáneas; en las articulaciones, pueden causar artritis; y en los riñones, pueden contribuir al desarrollo de la nefritis lúpica (21). La presencia de estos autoanticuerpos en los órganos diana resulta en una inflamación crónica y daño tisular (18,19).
3. **Inducción de Muerte Celular por Anticuerpos:** En este mecanismo, los anticuerpos se dirigen contra células específicas, marcándolas para su destrucción. Esto puede ocurrir a través de diversos mecanismos, como la activación del sistema del complemento, que induce la lisis celular, o mediante la fagocitosis de las células marcadas por anticuerpos (20,21). La muerte celular inducida por anticuerpos puede contribuir a la destrucción de tejidos y órganos, agravando el daño y la inflamación asociada con el LES (18,19).

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD QUE ESTÁN IMPLICADOS EN LA EXACERBACIÓN

La evolución natural del lupus eritematoso sistémico (LES) se caracteriza por un patrón de recaídas y remisiones. Esto significa que la enfermedad no sigue un curso lineal, sino que alterna entre períodos de actividad intensa de la enfermedad (exacerbaciones) y períodos de menor actividad o incluso remisión de los síntomas (22,23).

Evolución con recaídas y remisiones: El LES tiende a presentar episodios de agudización de los síntomas, conocidos como exacerbaciones, que se alternan con períodos en los que los síntomas disminuyen o desaparecen (remisiones) (23,24). Esta variabilidad en el curso de la enfermedad refleja la memoria inmunitaria del paciente, que es la capacidad del sistema inmunológico para recordar y responder de manera más intensa a los antígenos (sustancias que desencadenan una respuesta inmune) con los que ha estado previamente en contacto (24,25).

Estímulos y apoptosis: Diversos factores pueden desencadenar estas exacerbaciones al reactivar la memoria inmunitaria (18-23). Entre estos factores están las infecciones virales, la exposición a la luz ultravioleta, y la involución de tejidos epiteliales, como el endometrio (la capa interna del útero) y el epitelio mamario (21-24). Estos estímulos pueden inducir apoptosis, que es la muerte programada de células. La apoptosis libera antígenos que previamente estaban contenidos dentro de las células muertas, reabasteciendo el sistema inmunológico con nuevos antígenos que pueden activar la respuesta inmune de manera exacerbada (25-27).

Supervivencia a largo plazo: A pesar de la naturaleza fluctuante de la enfermedad y de las exacerbaciones que pueden surgir, el pronóstico general para los pacientes con LES ha mejorado significativamente con el tiempo (26,27). La tasa de supervivencia a 10 años para los pacientes con LES suele superar el 85%. Esto refleja los avances en el diagnóstico y el tratamiento, que han permitido un mejor control de los síntomas y una gestión más efectiva de la enfermedad, contribuyendo a una calidad de vida más alta y a una mayor esperanza de vida para quienes padecen LES (24,27).

Recapitulando el caso clínico descrito

Caso Clínico

Se presenta el caso de una paciente de 22 años, estudiante de derecho en su octavo semestre,

que ingresa al servicio de medicina familiar con una serie de síntomas y antecedentes familiares que sugieren un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES). La paciente, con antecedentes familiares de LES, acude a consulta informando artralgias intermitentes en las rodillas que han estado presentes durante varias semanas. A pesar de su fuerte convicción de padecer LES, la paciente no presenta erupciones faciales, fotosensibilidad, dolor en el pecho ni apnea, síntomas comúnmente asociados con la enfermedad.

En su historia clínica, la paciente niega tener antecedentes patológicos significativos y no está planificando ningún tipo de tratamiento o intervención médica en el momento de la consulta. Dado su historial familiar de LES y los síntomas articulares que presenta, solicita la realización de pruebas para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad.

Se procede a realizar una evaluación clínica exhaustiva y una serie de exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Las pruebas solicitadas incluyen análisis hematológicos completos para evaluar la presencia de anemia, leucopenia y trombocitopenia, así como mediciones de los niveles de complemento C3 y C4. Adicionalmente, se llevan a cabo pruebas para detectar anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos antinucleares (ANA) utilizando inmunofluorescencia indirecta (IFA) y ensayos en fase sólida, como ELISA y pruebas de microesferas fluorescentes. Se incluyen también pruebas específicas para anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-Smith, empleando técnicas como radioinmunoensayo de Farr, inmunofluorescencia indirecta de *Crithidia luciliae* (CLIFT), y ensayos quimioluminiscentes (CIA).

Los resultados de los exámenes muestran un cuadro clínico consistente con LES: niveles elevados de anticuerpos antinucleares (ANA) altamente positivos, presencia de anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-Smith, junto con un perfil hematológico que revela anemia, leucopenia y trombocitopenia. Los niveles de complemento C3 y C4 están disminuidos, y se detectan anticuerpos antifosfolípidos en el suero de la paciente. Estos hallazgos corroboran el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, confirmando la presencia de al menos 4 de los 11 criterios del Colegio Americano de Reumatología necesarios para el diagnóstico de la enfermedad.

Con el diagnóstico confirmado, se discute el plan de manejo con la paciente, abordando las opciones terapéuticas y estrategias para el manejo de los síntomas y la prevención de compli-

caciones. La confirmación del diagnóstico de LES permite iniciar un tratamiento adecuado y brindar un pronóstico más preciso, mejorando así la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo para la paciente.

Resultados

En el laboratorio, las manifestaciones hematológicas asociadas con el lupus eritematoso sistémico (LES) pueden incluir anemia de enfermedad crónica, anemia hemolítica autoinmune, leucopenia y trombocitopenia. Además, los niveles bajos de complemento C3 o C4 pueden ser indicativos de la enfermedad, y se pueden detectar anticuerpos antifosfolípidos en algunos pacientes.

Aunque la presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) fuertemente positiva es un hallazgo común en LES, esta prueba carece de especificidad, ya que también puede observarse en personas sanas, especialmente mujeres mayores, así como en pacientes con otras enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cáncer y aquellos en tratamiento con algunos medicamentos.

La detección de ANA se realiza principalmente mediante un ensayo de inmunofluorescencia indirecta (IFA) utilizando células HEp-2 y ensayos en fase sólida. Sin embargo, ambos métodos tienen limitaciones que pueden reducir la sensibilidad de detección de anticuerpos, por lo que es crucial que los médicos comprendan tanto las fortalezas como las debilidades de los ensayos utilizados en su laboratorio para interpretar adecuadamente los resultados.

Discusión

Los ensayos en fase sólida, como el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA), los ensayos de microesferas fluorescentes y de inmunoline, emplean autoantígenos fijados en superficies para detectar autoanticuerpos séricos, clasificándolos como positivos, indeterminados o negativos.

Estos métodos implican la fijación de autoantígenos a una superficie sólida, la incubación con el suero del paciente y la utilización de un anticuerpo secundario marcado para la detección de autoanticuerpos unidos. Son eficientes para pruebas ANA de alto rendimiento, permitiendo la identificación de autoanticuer-

pos específicos en lugar de patrones, aunque pueden tener menor sensibilidad comparados con la inmunofluorescencia indirecta (IFA), ya que utilizan menos antígenos, lo que puede reducir la sensibilidad diagnóstica del lupus eritematoso sistémico (LES).

Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena (anti-dsDNA), identificados desde 1957, son considerados marcadores diagnósticos confiables del LES y se utilizan para indicar la actividad de la enfermedad. Las metodologías actuales para su detección incluyen el radioinmunoensayo de Farr, la prueba de inmunofluorescencia indirecta de Crithidia luciliae (CLIFT), ELISA, el inmunoensayo fluoroenzimático (FEIA) y el inmunoensayo quimioluminiscente (CIA).

Los anticuerpos anti-Smith, identificados por primera vez en 1966, presentan una alta especificidad para el LES y suelen ser detectables antes del diagnóstico. Aunque la inmunoprecipitación mediante inmunoensayo radiactivo (RIA) es el estándar de oro para su detección, en la práctica habitual se emplean métodos alternativos como pruebas de inmunofluorescencia indirecta (IIFT), ELISA, inmunoensayos de perlas láser direccionables (ALBIA), inmunoensayos lineales (LIA), inmunoensayos quimioluminiscentes (CLIA) y inmunoensayos enzimáticos fluorescentes (FEIA).

Discussion

Solid-phase assays, such as enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), fluorescent microbead assays, and immunoline assays, use immobilized autoantigens on surfaces to detect serum autoantibodies, classifying them as positive, indeterminate, or negative. These methods involve fixing autoantigens to a solid surface, incubating with the patient's serum, and using a labeled secondary antibody to detect bound autoantibodies. They are efficient for high-performance ANA testing, allowing for the identification of specific autoantibodies rather than patterns, though they may have lower sensitivity compared to indirect immunofluorescence (IFA) due to the use of fewer antigens, which can reduce diagnostic sensitivity for systemic lupus erythematosus (SLE).

Anti-double-stranded DNA (anti-dsDNA) antibodies, identified since 1957, are considered reliable diagnostic markers for SLE and are used to indicate disease activity. Current detection methodologies include the Farr radioimmuno-

noassay, *Crithidia luciliae* indirect immunofluorescence (CLIFT), ELISA, fluorometric enzyme immunoassays (FEIA), and chemiluminescent immunoassays (CIA).

Anti-Smith antibodies, identified in 1966, have high specificity for SLE and are often detectable before diagnosis. Although radioactive immunoprecipitation (RIA) is the gold standard for their detection, alternative methods commonly used include indirect immunofluorescence (IIFT), ELISA, laser-addressable bead assays (ALBIA), line immunoassays (LIA), chemiluminescent immunoassays (CLIA), and fluorescent enzyme immunoassays (FEIA).

Conclusión

La paciente de 22 años presenta artralgias en las rodillas y tiene antecedentes familiares de lupus eritematoso sistémico (LES), lo que plantea una alta sospecha de esta enfermedad, especialmente dado que el LES tiene una prevalencia significativa en mujeres jóvenes y afroamericanas. La paciente solicita pruebas

para confirmar el LES a pesar de no presentar los criterios diagnósticos completos. El diagnóstico de LES se basa en cumplir al menos 4 de los 11 criterios del Colegio Americano de Reumatología, entre ellos artritis, erupciones cutáneas y anomalías en pruebas inmunológicas, como los anticuerpos antinucleares (ANA). Aunque la presencia de ANA puede ser un indicio útil, no es específica para LES y puede encontrarse en otras condiciones o en individuos sanos. La evaluación diagnóstica debe considerar otros marcadores como anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anti-Smith. Además, los anticuerpos anticardiolipina y anti-β2 glicoproteína I pueden tener valor predictivo en enfermedades autoinmunes, y la prevalencia de LES varía significativamente según la etnicidad y factores genéticos. El manejo adecuado y diagnóstico temprano son esenciales para una buena calidad de vida y una mayor esperanza de vida para los pacientes con LES.

En conclusión, este caso ilustra las características clínicas y diagnósticas del LES con claridad. Lo que debe reconocer cada clínico son las complicaciones del LES: **Ver Tabla No.1.**

Tabla No.1. Se describen las complicaciones del LES.

Complicaciones Dermatológicas:
<ul style="list-style-type: none"> • Exantemas y erupciones: Incluyen el exantema malar (alas de mariposa) y lesiones discoides. • Fotosensibilidad: Reacciones adversas a la exposición al sol.
Complicaciones Musculoesqueléticas:
<ul style="list-style-type: none"> • Artritis • Artralgias
Complicaciones Renales:
<ul style="list-style-type: none"> • Nefritis lúpica: Inflamación de los riñones que puede llevar a síndrome nefrótico, insuficiencia renal y necesidad de diálisis.
Complicaciones Cardíacas:
<ul style="list-style-type: none"> • Pericarditis, Miocarditis y Endocarditis de Libman-Sacks
Complicaciones Pulmonares:
<ul style="list-style-type: none"> • Pleuritis • Neumonitis lúpica
Complicaciones Neurológicas:
<ul style="list-style-type: none"> • Convulsiones y Crisis epilépticas. • Psicosis • Neuropatías periféricas
Complicaciones Hematológicas:
<ul style="list-style-type: none"> • Anemia • Leucopenia • Trombocitopenia • Anemia hemolítica

Complicaciones Inmunológicas:
• Síndrome antifosfolípido
Complicaciones Gastrointestinales:
• Dolor abdominal • Náuseas y vómitos
Complicaciones Sistémicas:
• Fatiga crónica: Uno de los síntomas más comunes, afectando la calidad de vida. • Fiebre: Fiebre recurrente sin causa infecciosa obvia.
Complicaciones del Tratamiento:
Efectos secundarios de medicamentos: Como los corticosteroides, que pueden causar osteoporosis, hipertensión y diabetes, entre otros.

Conclusion

The 22-year-old patient presents with knee arthralgia and a family history of systemic lupus erythematosus (SLE), raising a high suspicion of this disease, particularly given the significant prevalence of SLE in young women and African Americans. The patient requests tests to confirm SLE despite not meeting the full diagnostic criteria. The diagnosis of SLE is based on meeting at least 4 of the 11 criteria established by the American College of Rheumatology, including arthritis, skin rashes, and abnormalities in immunological tests such as antinuclear antibodies (ANA). While the presence of ANA can be a useful indicator, it is not specific to SLE and may be found in other conditions or in healthy individuals. Diagnostic evaluation should also consider other markers such as anti-double-stranded DNA and anti-Smith antibodies. Additionally, anticardiolipin and anti-β2 glycoprotein I antibodies may have predictive value for autoimmune diseases, and SLE prevalence varies significantly with ethnicity and genetic factors. Proper management and early diagnosis are essential for a good quality of life and increased life expectancy for patients with SLE.

Publicación

El presente artículo no ha sido presentado como comunicación oral-escrita en ningún congreso.

Declaración ética

Según la ley colombiana, los informes de casos no necesitan ser aprobados por el Comité de Ética; sin embargo, el trabajo cumple con los lineamientos éticos de la declaración de Helsinki y el convenio de Oviedo.

Declaración de transparencia

Los autores aseguran que el manuscrito es un artículo honesto, adecuado y transparente; que ha sido enviado a la revista científica SANUM, que no ha excluido aspectos importantes del estudio y que las discrepancias del análisis se han argumentado, siendo registradas cuando éstas han sido relevantes.

Consentimiento

Los autores confirman que se ha obtenido del paciente el consentimiento por escrito para el envío y la publicación del texto asociado al informe de caso de acuerdo con la guía COPE.

Financiación

No se obtuvo financiamiento.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado.

Agradecimientos

Los autores agradecen a (Pontificia Universidad Javeriana de Cali- Colombia y Fundación Hospital San Pedro, Unidad de cuidado intensivo, San Juan de Pasto, Colombia), por su ayuda en el seguimiento y apoyo a la atención de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Justiz Vaillant AA, Goyal A, Varacallo M. Systemic Lupus Erythematosus. [Updated 2023 Aug 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535405/>
2. Nieto R, Quintana R, Zavala-Flores E, Serrano R, Roberts K, Catoggio LJ, García MA, Berbotto GA, Saurit V, Bonfa E, Borba EF, Lavras Costallat LT, Da Silva NA, Sato EI, Tavares Brenol JC, Massardo L, Neira OJ, Vázquez G, Guibert Toledano M, Pascual-Ramos V, Sauza Del Pozo MJ, Barile-Fabris LA, Amigo MC, García De La Torre I, Acevedo-Vásquez EM, Segami MI, Chacón-Díaz R, Esteva-Spinetti MH, Alarcón GS, Pons-Estel BA, Pons-Estel GJ. Time to diagnosis in systemic lupus erythematosus: Associated factors and its impact on damage accrual and mortality. Data from a multi-ethnic, multinational Latin American lupus cohort. *Lupus*. 2024 Apr;33(4):340-346. doi: 10.1177/09612033241232821. Epub 2024 Feb 9. PMID: 38334100.
3. Barber, M.R.W., Drenkard, C., Falasinnu, T. et al. Global epidemiology of systemic lupus erythematosus. *Nat Rev Rheumatol* 17, 515–532 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41584-021-0668-1>
4. Fatoye F, Gebrye T, Mbada C. Global and regional prevalence and incidence of systemic lupus erythematosus in low-and-middle income countries: a systematic review and meta-analysis. *Rheumatol Int*. 2022 Dec;42(12):2097-2107. doi: 10.1007/s00296-022-05183-4. Epub 2022 Aug 25. PMID: 36006459; PMCID: PMC9548466.
5. Ugarte-Gil MF, Alarcón GS. Low Disease Activity Early in the Course of Systemic Lupus Erythematosus. *J Rheumatol*. 2024 Aug 1;51(8):739-740. doi: 10.3899/jrheum.2024-0502. PMID: 38879193.
6. Tselios K, Gladman DD, Urowitz MB. How can we define low disease activity in systemic lupus erythematosus? *Semin Arthritis Rheum*. 2019 Jun;48(6):1035-1040. doi: 10.1016/j.semarthrit.2018.10.013. Epub 2018 Oct 16. PMID: 30415943.
7. Bertsias GK, Salmon JE, Boumpas DT. Therapeutic opportunities in systemic lupus erythematosus: state of the art and prospects for the new decade. *Ann Rheum Dis*. 2010 Sep;69(9):1603-11. doi: 10.1136/ard.2010.135186. PMID: 20699243.
8. Bertsias GK, Salmon JE, Boumpas DT. Therapeutic opportunities in systemic lupus erythematosus: state of the art and prospects for the new decade. *Ann Rheum Dis*. 2010 Sep;69(9):1603-11. doi: 10.1136/ard.2010.135186. PMID: 20699243.
9. Shoenfeld Y, Meroni PL, Toubi E. Antiphospholipid syndrome and systemic lupus erythematosus: are they separate entities or just clinical presentations on the same scale? *Curr Opin Rheumatol*. 2009 Sep;21(5):495-500. doi: 10.1097/BOR.0b013e32832effdd. PMID: 19593144.
10. Li JS, Shi J. Systemic lupus erythematosus (SLE). *PathologyOutlines.com website*. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/chemistrysle.html>. Accessed August 7th, 2024.
11. Siegel CH, Sammaritano LR. Systemic Lupus Erythematosus: A Review. *JAMA*. 2024 May 7;331(17):1480-1491. doi: 10.1001/jama.2024.2315. Erratum in: *JAMA*. 2024 Jun 25;331(24):2136. doi: 10.1001/jama.2024.10468. PMID: 38587826.
12. Solhjo M, Goyal A, Chauhan K. Drug-Induced Lupus Erythematosus. [Updated 2023 Apr 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441889/>
13. Satoh M, Chan EK, Ho LA, Rose KM, Parks CG, Cohn RD, Jusko TA, Walker NJ, Germolec DR, Whitt IZ, Crockett PW, Pauley BA, Chan JY, Ross SJ, Birnbaum LS, Zeldin DC, Miller FW. Prevalence and sociodemographic correlates of antinuclear antibodies in the United States. *Arthritis Rheum*. 2012 Jul;64(7):2319-27. doi: 10.1002/art.34380. PMID: 22237992; PMCID: PMC3330150.
14. Dinse GE, Parks CG, Weinberg CR, Co CA, Wilkerson J, Zeldin DC, Chan EKL, Miller FW. Increasing Prevalence of Antinuclear Antibodies in the United States. *Arthritis Rheumatol*. 2020 Jun;72(6):1026-1035. doi: 10.1002/art.41214. Epub 2020 Apr 30. PMID: 32266792; PMCID: PMC7255943.
15. Schiff AE, Wang X, Patel NJ, Kawano Y, Kowalski EN, Cook CE, Vanni KMM, Qian G, Bade KJ,

- Saavedra AA, Srivatsan S, Williams ZK, Venkat RK, Wallace ZS, Sparks JA. Immunomodulators and risk for breakthrough infection after third COVID-19 mRNA vaccine among patients with rheumatoid arthritis: A cohort study. medRxiv [Preprint]. 2023 Oct 9;2023.10.08.23296717. doi: 10.1101/2023.10.08.23296717. Update in: *Ann Rheum Dis*. 2024 Apr 11;83(5):680-682. doi: 10.1136/ard-2023-225162. PMID: 37873462; PMCID: PMC10592996.
16. Naeem F, Khan SEA, Saeed MA, Farman S. Diagnostic and therapeutic delay in Rheumatoid Arthritis patients: Impact on disease outcome. *Pak J Med Sci*. 2021 Jul-Aug;37(4):1001-1007. doi: 10.12669/pjms.37.4.3471. PMID: 34290773; PMCID: PMC8281185.
17. Calvillo-Batlles P, Cerdá-Alberich L, Fonfría-Esparcia C, Carreres-Ortega A, Muñoz-Núñez CF, Trilles-Olaso L, Martí-Bonmatí L. Elaboración de modelos predictivos de la gravedad y la mortalidad en pacientes con COVID-19 que acuden al servicio de urgencias, incluida la radiografía torácica [Development of severity and mortality prediction models for covid-19 patients at emergency department including the chest x-ray]. *Radiología*. 2022 May-Jun;64(3):214-227. Spanish. doi: 10.1016/j.rx.2021.09.011. Epub 2021 Nov 9. PMID: 35370310; PMCID: PMC8576116.
18. Julián-Jiménez A, Adán Valero I, Beteta López A, Cano Martín LM, Fernández Rodríguez O, Rubio Díaz R, Sepúlveda Berrocal MA, González Del Castillo J, Candel González FJ; CAP group (community-acquired pneumonia) from the Infections in Emergencias - Sepsis Code working group. Recomendaciones para la atención del paciente con neumonía adquirida en la comunidad en los Servicios de Urgencias [Recommendations for the care of patients with community-acquired pneumonia in the Emergency Department]. *Rev Esp Quimioter*. 2018 Apr;31(2):186-202. Spanish. Epub 2018 Apr 5. PMID: 29619807; PMCID: PMC6159381.
19. Zavaleta-Monestel E, Arrieta-Vega D, Rojas-Chinchilla C, Campos-Hernández J, García-Montero J, Quesada-Villaseñor R, Anchía-Alfaro A, Arguedas-Chacón S. Advances in Systemic Lupus Erythematosus Treatment With Monoclonal Antibodies: A Mini-Review. *Cureus*. 2024 Jul 8;16(7):e64090. doi: 10.7759/cureus.64090. PMID: 39114252; PMCID: PMC11305445.
20. Caricchio, R., Gallucci, S. (2024). Systemic Lupus Erythematosus and Cytokine Storm. In: Cron, R.Q., Behrens, E.M. (eds) *Cytokine Storm Syndrome*. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, vol 1448. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59815-9_24
21. Caricchio, R., Gallucci, S. (2024). Systemic Lupus Erythematosus and Cytokine Storm. In: Cron, R.Q., Behrens, E.M. (eds) *Cytokine Storm Syndrome*. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, vol 1448. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59815-9_24
22. Yaniv G, Twig G, Shor DB, Furer A, Sherer Y, Mozes O, Komisar O, Slonimsky E, Klang E, Lotan E, Welt M, Marai I, Shina A, Amital H, Shoenfeld Y. A volcanic explosion of autoantibodies in systemic lupus erythematosus: a diversity of 180 different antibodies found in SLE patients. *Autoimmun Rev*. 2015 Jan;14(1):75-9. doi: 10.1016/j.autrev.2014.10.003. PMID: 25449682.
23. MOORE JE, LUTZ WB. The natural history of systemic lupus erythematosus: an approach to its study through chronic biologic false positive reactors. *J Chronic Dis*. 1955 Mar;1(3):297-316. doi: 10.1016/0021-9681(55)90039-4. PMID: 14353979.
24. Estes D, Christian CL. The natural history of systemic lupus erythematosus by prospective analysis. *Medicine (Baltimore)*. 1971 Mar;50(2):85-95. doi: 10.1097/00005792-197103000-00001. PMID: 4109481.
25. Mallavarapu RK, Grimsley EW. The history of lupus erythematosus. *South Med J*. 2007 Sep;100(9):896-8. doi: 10.1097/SMJ.0b013e-318073c9eb. PMID: 17902290.
26. Kaul, A., Gordon, C., Crow, M. et al. Systemic lupus erythematosus. *Nat Rev Dis Primers* 2, 16039 (2016). <https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.39>
27. Fanouriakis A, Tziolos N, Bertsias G, Boumpas DT. Update on the diagnosis and management of systemic lupus erythematosus. *Ann Rheum Dis*. 2021 Jan;80(1):14-25. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218272. Epub 2020 Oct 13. PMID: 33051219.